

УДК 658.7:339.92

С.О. Ключов, канд. техн. наук, доц. (СНУ ім. В. Даля, Київ)

Б.В. Юров, здоб. ОС «магістр» (СНУ ім. В. Даля, Київ)

ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Сучасні вимоги євроінтеграції, до яких прагне Україна, потребують постійного покращення, прогресу та підвищеної уваги до галузі логістики вантажних перевезень. Якість та ефективність вантажних перевезень визначається оптимізацією координаційних процесів між різними видами транспорту, розподілом обсягів перевезень, проектуванням логістичних систем, а також чітким прийняттям управлінських рішень. Наразі однією із найважливіших цілей для України є побудова інфраструктури, яка б відповідала міжнародним стандартам, приймала до уваги економічні принципи та сприяла розвитку різних сфер діяльності, відповідаючи потребам ринку на основі надійності, якості, своєчасності та мінімальних витрат. Відповідно, дослідження, які порівнюють ефективність української логістичної інфраструктури з міжнародними рейтингами, які можуть забезпечити неперервний потік усіх необхідних логістичних операцій, є надзвичайно важливими.

Однією з найбільших проблем для України на шляху інтеграції в європейську залізничну систему є необхідність звуження української залізничної колії (1524 мм) до європейського стандарту (1435 мм), який використовується в Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії та інших країнах. На кордонах з цими країнами наразі діють складні системи переведення локомотивів і рухомого складу з однієї колії на іншу, що суттєво знижує ефективність залізничного транспорту, особливо з точки зору ефективного використання часу. Не менш важливо включити Україну в європейську програму будівництва швидкісних залізничних магістралей зі швидкістю 200-300 км/год. Чимало інфраструктурних об'єктів залізниці потребують модернізації, оскільки вони не відповідають сучасним стандартам. Це стосується залізничних вокзалів, станцій, готелів, засобів зв'язку та систем управління рухом поїздів.

За багатьма параметрами автомобільні дороги України не відповідають європейським стандартам, таким як швидкість руху, навантаження на вісь, наявність сучасних дорожніх знаків і розмітки, необхідна кількість пунктів технічної та медичної допомоги, харчування і відпочинку, заправних станцій, телефонного зв'язку тощо.

Недостатньо доріг першої категорії з високошвидкісним рухом. Матеріально-технічна база організацій, які займаються обслуговуванням автомобільної транспортної мережі і її розвитком, потребує значного покращення.

Заохочення України до європейських логістичних процесів має бути орієнтоване на те, щоб більша частина транзитного потоку товарів проходила через транспортну систему країни, що принесе значний прибуток до бюджету України. В європейських логістичних проєктах Україна займає основну позицію за рахунок її вигідного транзитному розташування, що підтверджується найвищим серед європейських країн транзитним рейтингом. Основні вектори участі України в європейській транспортно-логістичній інтеграції мають в собі:

- Пан'європейські транспортні коридори (ПЕК);
- Трансконтинентальні транспортні коридори (ТКТК);
- Пан'європейські транспортні зони (PETA);
- Міжнародні логістичні термінали (МЛТ).

Інтеграцію в європейську транспортно-логістичну систему визначено стратегічним вектором розвитку України. На даний момент актуальними транспортними коридорами, що проходять територією України є:

- Пан'європейський №3
- Пан'європейський №5
- Пан'європейський №7 Дунайський (водний);
- Гданськ – Одеса (Балтійське море – Чорне море).

Інформаційні джерела

1. Shkurenko O. STRATEGY OF DEVELOPMENT OF LOGISTIC INFRASTRUCTURE OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION / O. Shkurenko, M. Savchenko. 2019.

2. Мадяр Р. О. Динаміка розвитку та перспективи інтеграції транспортнодорожнього комплексу України в Європейську та світову транспортні системи. *Інвестиції: практика та досвід*. 2013. №24.

3. Яцюта О. Транспортно – логістична система України в умовах Європейської інтеграції. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право*. 2016. №3.

4. Козар Л. М. Міжнародні інтеграційні логістичні процеси. Міжнародні інтеграційні логістичні процеси: Конспект лекцій. 2012. С. 30.